

INFORMACJA KOŃCOWA Z REALIZACJI PROJEKTU

Tytuł projektu: Opracowanie narzędzi do automatycznej analizy i kategoryzacji produktów spożywczych

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.02.2020 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.10.2021 r.

DANE BENEFICJENTA: Nazwa: WISEBASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
INFORMACJA O WYKONANYCH PRACACH BADAWCZYCH I ICH WYNIKACH

OPIS PRZEPROWADZONYCH PRAC B+R W PROJEKCIE

1.	2.	3.
1	Etap 1 stworzenie ontologii dziedzinowej i referencyjnej bazy produktów.	<p>Ontologia pozwalająca na automatyczne rozpoznawanie, ujednoznacznianie i rozumienie listy składników reprezentującej skład produktu spożywczego została zbudowana w języku OWL2¹. Ze względu na: standaryzację, dobrze zdefiniowaną semantykę oraz dostępność narzędzi programistycznych i edycyjnych do jej obsługi.</p> <p>Pierwszym etapem były badania literaturowe (patrz wykaz dokumentów pp. 5.4 raportu nr ewidencyjny 1.1. W dalszej części dokumentu podajemy nr ewidencyjny powyższego wykazu), analizie bazy składów z WiseBase (dalej WB), głównie oparta na analizie n-gramów (zlepek słów występujących w składach) oraz praca ekspertów dziedzinowych. W efekcie powstała ontologia, w której wprowadzono główną typologię klas grupujących: składniki, typ składników, formy występowania, sposoby przetworzenia oraz dodatkowe cechy (np. ekologiczny, bezglutenowy), witaminy, dodatki do żywności, alergeny i pochodzenie składników. Dodatkowo stworzono klasy reprezentujące połączenia ww. encji. Przykład: jabłko może występować w formie: proszku, suszu czy soku, mleko może być przetworzone tj. Odtłuszczone i/lub pasteryzowane).</p>

1 <https://www.w3.org/TR/owl2-primer/>

Rys. 1 Zasadnicze klasy ontologii; przykład klas opisujących połączenia

Analiza pierwotnego podejścia wykazała szereg problemów praktycznych - z punktu widzenia samego zrozumienia składu, jak i technologii jego rozpoznawania (NLP).

- Rozpoznawanie języka naturalnego dla „języka składów” działa optymalnie dla pojedynczych słów (tokenów), a nie ich połączeń jak w ontologii
- Złożoność składów przerosła możliwości ich aktualizacji w ontologii, ponieważ składniki mogą być połączone w różny sposób ze względu na lokalizację w frazie składnika nazwy surowca oraz jego modyfikatorów (formy, procesu, typu) np. „mleko w proszku odtłuszczone”, „odtłuszczone mleko w proszku”.
- W składach występują synonimy lub nazwy uwarunkowane kulturowe („sałaka” – śledź bałtycki); nazwy systematyczne

		<p>po łacinie (np. ryb, ziół), odmiany (np. czerwona porzeczką) oraz nazwy składające się z 2 encji ontologicznych (np. ziemniak słodki, mleko kokosowe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • W wielu przypadkach nazwa składnika składa się z opisu procesu technologicznego „sok jabłkowy z koncentratu soku jabłkowego”. • Poważnym problemem okazały się błędy w opisach składów (ortograficzne, interpunkcyjne i merytoryczne), które trzeba było obsłużyć. <p>W efekcie postanowiono znaczną zmianę początkowych założeń przenosząc logikę połączeń NER-ów tj. słów (tokenów składu) oznaczonych kategoriami ontologicznymi takimi jak forma, surowiec, proces (Named Entity Recognition – NER), na rzecz ekstraktora składników i znacznie modyfikując zakres własności adnotacyjnych oraz własności obiektowych w ontologii pozwalających na zrozumienie i opisanie składnika, co wiązało się z zasadniczą przebudową pierwotnej wersji ontologii. Działanie to trwało równoległe do prac nad ekstraktorem. Powstanie nowej ontologii wiązało się z dodatkową pracą wielokrotnego i czasochłonnego przeglądania bazy składów, ich ekstrakcji i interpretacji przez ontologię. Baza składów WB dotyczy ~ 45 tys. produktów, składających się z 1,2 mln słów, ekstrahowanych przez ekstraktor do ok. 800 tys. NERs (z tego łącznie 27 tys. unikalnych NER-ów).</p> <p>Równocześnie do powyższych zrealizowano inne zadanie, opisane w tym etapie, które wspierało proces zrozumienia wiedzy dziedzinowej: reguły walidacyjne dla produktów, reguły tworzenia produktów rzeczywistych oraz stworzenie referencyjnej czystej bazy produktów liczącej ok. 20 tys. produktów.</p>
2	<p>Etap 2 Wykonanie zbioru uczącego (złotego standardu) uruchomienie algorytmu OCR oraz algorytmu analizującego skład produktów spożywczych</p>	<p>Szczegółowy raport z prac badawczych na etapie 2 został przedstawiony w raporcie częściowym 1/2021 z dnia 05.07.2021 i zatwierdzony przez NCBiR w dniu 12.08.2021.</p> <p>Pierwszym etapem ekstrakcji składów było określenie typów encji rozpoznawanych regułami tj. witamin, dodatków do żywności oraz mineralnych składników spożywczych. Wymagało to znacznego rozbudowania zakresu synonimów dla powyższych, które obecnie wynoszą łącznie 1921 synonimów dla 456 e-dodatków zapisanych w rozporządzeniu PE (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. Drugi etap to było uruchomienie dla pozostałych encji algorytmu uczącego, co wiązało się z powtarzaniem sesji treningowych, które wynikały zarówno z dodawania nowych kategorii ontologicznych (omówione w etapie 1), jak i zwiększaniem bazy uczącej modelu. W trakcie badań 6 krotnie powtarzano trening modelu uczenia ekstrakcji nazwanych encji przy zastosowaniu metodologii <i>human-in-the-loop</i>.</p>

Rys. 2 Przykład okna adnotacji składu w aplikacji Prodigy. Operator koryguje każdą nazwaną encję lub dodaje kategorie do obiektu nieoznaczonego

Ostatecznie wyniki uczenia modelu wskazują na następujące parametry dla określonych NER-ów, które wyniosły od 79% precyzji do 93,12% (szczegółowe wyniki w dokumencie [4.3.1])

W efekcie w wyniku wielokrotnej, czasochłonnej analizy, szeregu modyfikacji i testów wprowadzono następujące modyfikacje:

1. Oczyszczenie opisów składów – ortografia i wycinanie nadmiarowych fragmentów tekstów
2. Oznaczanie składników przez sztuczną inteligencję oraz system reguł (łącznie wykrywający 4800 encji)
3. Złożony 3 fazowy proces łączenia ze sobą NERów w prawdziwe połączenia słów odpowiadające realnemu zapisowi w składzie (150 reguł)
4. Nadanie z wykorzystaniem ontologii formy kanonicznej składnika (formy standardowej)
5. Nadanie cech składników wynikających z własności obiektowych tj. nadanie pochodzenia, oznaczenia alergenu, przypisanie do kategorii istotnych rynkowo i dietetycznie.

W ramach etapu wykonano również zbiór uczący (złoty standard) składający się ze 4600 zdjęć i kompletnych opisów dla 2050 produktów spożywczych, który został zrealizowany w studiu WB (rys. 3).

W ramach etapu, po weryfikacji algorytm OCR opartego na zewnętrznych rozwiązaniach open – source (teseract + esst), ostatecznie wybrano rozwiązanie komercyjne: Google Cloud Vision. Dodatkowo wytrenowano (metodą *human-on-the-loop*) model rozpoznawania obiektów na zdjęciach opakowań tj. tabelę wartości odżywczych, kod kreskowy oraz wagę produktu, dający wyniki na

		<p>poziomie 98% rozpoznawania obiektów. Dla obiektów tekstu składu ze względu na znaczne podobieństwo bloków tekstu o różnej semantycznie treści niemożliwe okazało się stworzenie dobrego rozpoznawania bloków tekstu je zawierające.</p> <p><i>Rys. 3 Przykład serii zdjęć, która zawiera wiele bloków tekstu (w różnych językach)</i></p> <p>W związku z tym zdecydowano się na wybór metody regułowej zakończonej w etapie 4.</p>
3	<p>Etap 3 Algorytm klasyfikacji produktów spożywczych oraz dane złotego standardu danych</p>	<p>Etap 3 został skrócony z racji niemożności technicznego wykonania zadania wynikającej ze zbyt małych baz diet (zarówno po polsku, jak i po angielsku), ich zbyt małej standaryzacji oraz większej złożoności tematu składników niż przewidywano początkowo. Wniosek w tej sprawie został złożony w dniu 29.01.2021, zaakceptowany w dniu 22.02.2021.</p> <p>W związku z tym realizacja algorytmu klasyfikacji została zmieniona podczas realizacji projektu na metodę ekspercką, zamiast pierwotnie zakładanego algorytmu sztucznej inteligencji do klasyfikacji diet.</p> <p>Przystąpiono do realizacji opisu każdej diety metodą ekspercką, która uwzględniała wartości z tabeli wartości odżywczych oraz składu produktu (podlegający uprzedniej ekstrakcji) oraz precyzyjnego modelu oceny opierającego się na 5– stopniowej skali (od A najlepsze do E najgorsze dla kontekstu dietetycznego). Model przypomina inne występujące na rynku standardy oznaczeń tj. Nutriscore oraz NOVA, które cechują się czytelnością dla konsumentów. Dwieście (200) produktów wzorcowych ze złotego standardu zostało przeanalizowanych pod względem 5 kontekstów dietetycznych i przypisano im odpowiedni stopień skali (A-E).</p> <p>Początkowo przyjęto rozwiązanie oparte na nienadzorowanej sztucznej inteligencji, która opierała się na wskazaniu warunków brzegowych dla algorytmu oraz zbioru uczącego w formie danych rzeczywistych produktów, udostępnionych przez stworzone API. Podejście to okazało się jednak błędne ze względu na niedoszacowanie produktów brzegowych (bardzo dobrych i bardzo złych). Przedstawiono te wyniki w raporcie częściowym 1/2021 z dnia 05.07.2021 i zatwierdzonym przez NCBiR w dniu 12.08.2021. Dodatkowo konieczność bardzo czasochłonnego sprawdzania opisu każdego produktu przypisanego do zbioru uczącego pod kątem każdego kontekstu podważała sensowność ekonomiczną tego podejścia. Oszacowano, iż aby uzyskać (ciągle niepewną) poprawę</p>

jakości działania algorytmu konieczne byłoby wprowadzenie do zbioru uczącego 20% - 25% produktów z bazy WB tj. łącznie w granicach ok. 10 tys. co wiązałoby się z min. kilkunastoma tygodniami pracy.

Ostatecznie więc w oparciu o wiedzę uzyskaną we wskazanych powyżej badaniach, zdecydowano się na stworzenie modelu deterministycznego opartego na definicji zapisanej w odpowiednich klasach w ontologii (*smarttagger*).

Realizowany był on odrębnie dla 4 grup kategorii spożywczych - napoje i soki, tłuszcze spożywcze, nabiał oraz wszystkie pozostałe produkty (z wyłączeniem alkoholi).

Rys. 4 Przykład definicji kontekstu w ontologii dla kontekstu "cukrzyca"

```

    Definicje kontekstu:
    - uwzględnia some
      (model some
        (model jednostajny and (zalecane value 0) and (niezalecane value 90) and (kontekst some drinks)) or (model some
          (model jednostajny and (zalecane value 1) and (niezalecane value 100) and (kontekst some
            (solids or drinks)) or (model some
              (model jednostajny and (zalecane value 2) and (niezalecane value 200) and (kontekst some
                (solids or cheeses)) and (wartosc some "sugar" [g]))
            )
          )
        )
      )
    - uwzględnia some
      (model some
        (model jednostajny and (zalecane value 1) and (niezalecane value 100) and (kontekst some
          (solids or cheeses or drinks)) or (model some
            (model jednostajny and (zalecane value 3) and (niezalecane value 300) and (kontekst some foboc)) and (wartosc some "saturated fats" [g]))
          )
        )
      )
    - uwzględnia some
      (model some
        (model jednostajny and (zalecane value 100) and (niezalecane value 200) and (kontekst some foboc)) or (model some
          (model jednostajny and (zalecane value 25) and (niezalecane value 50) and (kontekst some
            (solids or cheeses or drinks)) and (wartosc some "monounsaturated fats" [g]))
          )
        )
      )
    - uwzględnia some
      (model some
        (model jednostajny and (zalecane value 2.5) and (niezalecane value 0.5)) and (kontekst some
          (solids or cheeses or drinks)) or (model some
            (model jednostajny and (zalecane value 25) and (niezalecane value 50) and (kontekst some foboc)) and (wartosc some "polyunsaturated fat" [g]))
          )
        )
      )
    - uwzględnia some
      (model some
        (model jednostajny and (zalecane value 20) and (niezalecane value 200) and (kontekst some drinks)) or (model some
          (model jednostajny and (zalecane value 350) and (niezalecane value 3500) and (kontekst some
            (solids or cheeses)) and (wartosc some "energy" [kJ]))
          )
        )
      )
    - uwzględnia some
      (model some
        (model jednostajny and (zalecane value 0.225) and (niezalecane value 2.25)) and (kontekst some
          (solids or foboc or cheeses or drinks)) and (wartosc some "fat" [g]))
        )
      )
    - uwzględnia some
      (model some
        (model jednostajny and (zalecane value 3.5) and (niezalecane value 0.7)) and (kontekst some
          (solids or foboc or cheeses or drinks)) and (wartosc some "fiber" [g]))
        )
      )
    - uwzględnia some
      (model some
        (model jednostajny and (zalecane value 8) and (niezalecane value 1.6)) and (kontekst some
          (solids or foboc or cheeses or drinks)) and (wartosc some "protein" [g]))
        )
      )
    - uwzględnia some (model some
      (model zliczający and (grupa some "bardzo niezalecany składnik") and (składniki some "az cholesterolemia"))
    )
    - uwzględnia some (model some
      (model zliczający and (grupa some "bardzo zalecany składnik") and (składniki some "cz cholesterolemia"))
    )
    - uwzględnia some (model some
      (model zliczający and (grupa some "niezalecany składnik") and (składniki some "a1 cholesterolemia"))
    )
  
```

Klasyfikacja realizowana jest w oparciu o metodę dodatnich i ujemnych punktów określających ostateczny wynik dla całości produktu. Określona liczba punktów kategoryzuje produkt do kategorii od A do E. Klasyfikator bierze pod uwagę zawartość poszczególnych składników, ich wartości odżywcze oraz kategorię produktu.

Dodatkowo w ramach projektu powstała konieczność stworzenia prostszych w logice działania, całkowicie automatycznych tagów (typu boolean).

- Odpowiadających oświadczeniom żywieniowym i zdrowotnym (25 tagów dla każdego produktu), wynikających z przepisów prawa
- Informującym ogólnie o produkcie (np. czy jest wegetariański, zawiera laktozę etc.) – 69 tagów (dla każdego produktu)

4	Etap 4. Dotrenowanie algorytmu ekstrakcji składów oraz	Prace na tym etapie obejmowały dotrenowanie wcześniejszego modelu do rozpoznawania obiektów na zdjęciach opakowań oraz dopracowanie mechanizmu ekstrakcji składów. W toku projektu
---	--	--

algorytmów skanera opakowań

zmieniono czas trwania etapu 4 (podobnie jak 3). **Wniosek w tej sprawie został złożony w dniu 29.01.2021, zaakceptowany w dniu 22.02.2021.**

Wykonano dwie dodatkowe sesje treningowe na bazie zdjęć różnej jakości, uzyskując 88% precyzji dla wszystkich zakładanych obiektów (wag, tabel wartości odżywczych, składów, kodów kreskowych).

Ostatecznie postanowiono zweryfikować dane uzyskiwane przez ekstraktor poprzez kontrolę operatorów sprawdzając w tym celu wszystkie wątpliwe zdjęcia. Kontrola takich zdjęć wykazała dużą dokładność algorytmu wynoszącą 97% dokładności w oznaczaniu obiektów na zdjęciach studyjnych

Rys. 5 "Efekt beczki" na okrągłych opakowaniach powstający podczas skanowania wyraźnie widoczny na dole opakowania (tabela wartości odżywczych)

Ekstrakcja tekstów ze zdjęć opakowań wykazała konieczność dodatkowej, bardzo złożonej obróbki danych wejściowych (tekstów). Kształt i forma opakowania/etykiety mają ogromny wpływ na jakość uzyskiwanych danych ze skanera i ekstraktora tekstów.

Kluczowe problemy pojawiły się przy opakowaniach w kształcie walca/beczek/kubków (tzw. *barrell effect*, efekt beczki, rys.5) oraz workach łatwo zmieniających kształt i miękkich opakowaniach (np. torebki chipsów). Na ekstrahowanych tekstach powstawały zniekształcenia znaczeniowe. Konieczne okazało się wykonanie złożonego przypisywania wartości liczbowych do słów kluczowych (nazw pobieranej wartości jak tłuszcz, cukier). Wykorzystywany w tym celu jest kilku etapowy proces klastrowania kolumn z danych liczbowych (które na zdjęciu ww. typów opakowań często są zagięte i nie są kolumną), liczenia odległości taksówkowej pomiędzy punktami opisującymi słowo kluczowe i wartość (rys. 6). W efekcie udaje się

uzyskać bardzo dużą dokładność przypisania tekstu do wartości (rzędu 90%).

Rys. 6 Klastrowanie kolumn z danymi liczbowymi

Jeśli spożyjesz porcję: 1 łyżkę ketchupu (15 g)			
Wartość odżywcza	W 100 g	W porcji 15 g	% RWD w porcji
Wartość energetyczna	468 kJ 110 kcal	70 kJ 17 kcal	1 %
Tłuszcz	0,5 g	<0,5 g	<1 %
w tym kwasy tłuszczowe nasycone	<0,1 g	<0,1 g	<1 %
Węglowodany	23 g	3,5 g	1 %
w tym cukry	23 g	3,5 g	4 %
Błonnik	1,0 g	<0,5 g	–
Białko	1,9 g	<0,5 g	<1 %
Sól	2,4 g	0,36 g	6 %

Dodatkowo konieczne okazało się stworzenie rozwiązania, które odczytuje tekst dotyczący wartości odżywczych składników zapisanych strumieniem tekstu. Tutaj zastosowano rozwiązanie jak opisano powyżej, jednak bez konieczności klastrowania.

Niestety z powodów związanych z charakterem opakowania (zagięcia) i jego projektu takim jak bardzo wąskie czcionki dla ok. 25% wartości uzyskano błąd OCR polegający na dodaniu, ucięciu znaku, bądź jego zamianie na inny (np. zamianie „g” na „9”).

Jedynym rozwiązaniem tego problemu było stworzenie reguł walidacji danych opartych na wiedzy domenowej (przeliczania wartości tabel pomiędzy sobą) oraz narzędzi ich algorytmicznej poprawy. Narzędzia walidacji danych zostały wprowadzone do skanera, natomiast rozwiązanie poprawy danych przez reguły matematyczne zostało opracowane poza systemem i będzie wdrożone w ew. etapie wdrożeniowym.

Kolejnym obszarem wymagającym pracy grupowej zespołu było rozpoznawanie tekstu składników. Wykorzystano w tym celu metodę regułową opartą na analizie całego strumienia tekstu z Google Vision (tzw. page), a następnie ich wycinania po słowach kluczowych. Obecnie takich słów kluczowych jest 400, co wynika zarówno z wiedzy domenowej jak i testów opisów znajdujących się w złotym standardzie.

Ostatnim problemem, który został zidentyfikowany podczas prac nad skanerem było zdarzające się sklejanie fragmentów tekstu, które

znajdowały się w jednej linii i pomiędzy którymi była mała przerwa (rys. 7).

Rys. 7 Przykład łączenia w linie opisu składu z wartościami tabeli wartości odżywczych ze względu na podobną wielkość czcionek oraz położenie na zdjęciu

Opis składnika	Wartość odżywcza	W / Pa
Wartość odżywcza	Wartości odżywcze	100
Wartość energetyczna	Wartość energetyczna	489 kJ
Wartość energetyczna	Wartość energetyczna	117 kcal
Tłuszcz / Lipid	Tłuszcz / Lipid	5,7 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone	w tym kwasy tłuszczowe nasycone	1,1 g
Węglowodany / Glucid	Węglowodany / Glucid	12 g
w tym cukry / di / monosacharydy	w tym cukry / di / monosacharydy	3,0 g
Białko / Protein	Białko / Protein	2,4 g
Sól / Salt	Sól / Salt	0,3 g

Problem ten częściowo rozwiązano wykorzystując algorytm do klastrowania gęstościowego DBSCAN eksperymentując z wielkością parametrów ww. algorytmu (parametry α i ϵ).

Ostatecznie prace nad skanerem zakończyły się na wysokim poziomie ekstrakcji danych z opakowania (rzędu 90% poprawnego tekstu), jednak nierozwiązanym w pełni problemem okazała się kwestia korekty ortograficznej otrzymanych składów produktów (będąca poza projektem). Zastosowano tutaj narzędzie [Language Tool](#) (API do analizy ortograficznej tekstów). W przyszłości WB zamierza wykorzystać metody autokorekty (regułowej lub opartej na odległości Lebensteina) do poprawy tych parametrów.

Niezależnie, weryfikacja działania skanera wykazała fundamentalne skrócenie czasu pracy operatorów uzupełniających elektroniczne karty produktowe w WB - oszczędność czasu rzędu 85%.

Etap 5. Weryfikacja prototypu narzędzi w warunkach rzeczywistych (wyszukiwarka, skaner, smarttagi)

W ramach projektu, w czasie etapu 1, modyfikowany był model zapisu danych oraz ich wyszukiwania, ze względu na zmieniające się możliwości działania ekstraktora składów oraz definicję smarttagów. Wykazano, że zapisany we wniosku model zapisu słownikowego składników się nie sprawdził i w obliczu bardzo dobrych wyników ekstraktora jedynym i optymalnym rozwiązaniem jest zapisywanie przeformatowanych w formę kanoniczną (standardową) nazw składników. Dzięki temu „mleko odtłuszczone” i „odtłuszczone mleko” zawsze będzie tym samym składnikiem. Dotychczas (tj. do września 2021) istniejące w WB dane dotyczące opisu składów produktów spożywczych zostały przeanalizowane przez ekstraktor i zapisane w formie plików JASON dla każdego produktu. Składy nowych produktów dodawanych do WB są ekstrahowane i zapisywane w trybie tygodniowym.

Narzędzie wyszukiwarki (rys.8), bazujące na informacjach zawartych w opisach składu produktu spożywczego oparte jest na zaawansowanym narzędziu indeksującym nazwę kanoniczną składnika tj. jego podstawowy surowiec (mleko, jabłko); formę (sok, pulpa, w proszku, szynka etc.), typ (np. odmiany jabłek, odmiany śledzi), cechy (np. bez glutenu, ekologiczny, bio, bez GMO) oraz procesy (np. pasteryzowany, gotowany, prażony). Dodatkowo indeksowane są:

- Informacje czy produkt jest alergenem określonego rodzaju (np. masło, serwatka są alergenami mleko) dotyczy to również produktów, gdzie informacja o fakcie posiadania substancji alergennej jest dodatkowym modyfikatorem składnika np. „cebula (zawiera siarczyny)”.
- Informacje o grupach produktów (tzw. *featuretag*) gdzie możliwe jest wyszukiwanie produktów zawierających dziczyznę, drób, glutaminian monosodowy, słodziki etc.

Mechanizm wyszukiwania opiera się na możliwości definiowania złożonych filtrów składników z wykorzystaniem operatorów OR (jeden z) lub AND (wszystkie razem)

Rys. 8 Widok ekranu filtrów składników wyszukiwarki

Ostatecznie wyszukiwarka pozwala na:

- Wyszukiwanie wszystkich atrybutów specyficznych dla kategorii produktowej (np. smak dla jogurtów, dodatki dla słodczy)
- Wyszukiwanie po kategoriach WB (130)
- Wyszukiwanie po składnikach, *smarttagach*, *producttagach*

W tym etapie zweryfikowano w warunkach rzeczywistych prototyp skanera, która został przeprowadzony w następujących etapach:

1. Sprawdzeniu funkcjonowania skanera bez danych wejściowych (porównawczych) z danych złotego standardu dla 300 produktów (1600 zdjęć studyjnych) Działanie to pozwoliło nam określić szacowane przyspieszenie prac. Powyższe produkty wprowadzono w

		<p>czasie 18 godzin (1080 min) tj. średnio 3,6 min na produkt, podczas gdy realne wprowadzenie produktu przez operatora to ok. 20 min. Co oznacza 82% redukcję czasu.</p> <p>2. Weryfikację na danych z systemu WB obejmujących zdjęcia o typie <i>label</i> (etykieta). Te zdjęcia są często gorszej jakości oraz nie zawsze zawierają kompletną informację o produkcie (tak jak zdjęcia studyjne). Uzyskano dla nich wynik 64,51% poprawności - niemal o 100% przekraczając wskaźniki wskazane we wniosku.</p> <p>Narzędzie do rekomendacji (smarttager) zostało zaaplikowane do 42 tys. produktów nieobejmujących produktów specyficznych jak woda, mocne alkohole i wina oraz papierosy. Dla powyższych utworzono: 3,5 mln nowych wartości.</p> <p>Eksperska analiza produktów (ręczne przeglądanie i analiza danych) wykazała, że dla prawidłowo wprowadzonego opisu wartości (opis składu i wartości odżywczych) przypisane rekomendacje zawsze są poprawne. Wykryto błędy, które dotyczą produktów posiadających błędy w tabeli wartości lub składach. Wynikało to z opisywanych w dokumencie 1.3.1 wykrytych błędów w wyniku reguł walidacyjnych.</p>
--	--	---

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PRZEPROWADZENIE ORAZ WYNIKI PRAC B+

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr ewidencyjny (jeśli dotyczy)	Opis
1.	2.	3.	4.
1.	Spis literatury	1.1	Spis literatury wykorzystywanej w badaniach literaturowych ETAP 1
2.	Opis klas w ontologii, testy ontologii	1.2.1	Dokument opisujący najważniejsze klasy w ontologii wraz z ich użyciem oraz opis testów ontologii. ETAP 1
3.	Ontologia	1.2.2	Ontologia dziedzinowa w formacie OWL2 do uruchomienia w programie do edycji ontologii typu Protege. Ontologia dziedzinowa zawiera część definiującą składniki (etap 1) klasa ingredients oraz część definiująca smarttagi (etap 3) klasa smarttags oraz feature tags i product tags. ETAP 1, 3, 4, 5
4.	Omówienie reguł walidacyjnych	1.3.1	Omówienie reguł walidacyjnych dla produktów ETAP 1
5.	Lista produktów referencyjnych	1.3.2	Zweryfikowana lista produktów wraz z wynikami dla reguł walidacyjnych. ETAP 1
6.	Narzędzie do kategoryzacji	1.4.1	Narzędzie wykorzystywane do testowej analizy klastrowania metodą aglomeracyjną z wykorzystaniem wektorów słów ze składów oraz wartości

	produktów rzeczywistych		<p>odżywczych. Prezentacja przygotowana dla 5 kategorii produktowych (ok. 4500 produktów)</p> <p>Narzędzie do testowania przypisani klastrów polega na wgraniu odpowiedniego modelu python oraz zestawu danych</p> <p>(prezentacja całości rozwiązania na życzenie)</p> <p>ETAP 1</p>
7.	Kategoryzacja produktów rzeczywistych	1.5.1	<p>Dokument przedstawiający przypisane produkty rzeczywiste korzystając z wiedzy eksperckiej oraz „product tagów” przypisanych na etapie 5. Powyższe podejście zostało zaimplementowane w wyniku braku klarownych wyników badań związanych z automatyczną kategoryzacją.</p> <p>ETAP 1</p>
8.	Zestawienie produktów rzeczywistych po kategoryzacji	1.5.2	<p>Zestawienie produktów rzeczywistych w pliku excel</p> <p>ETAP 1</p>
9.	Lista produktów złotego standardu	2.1.2	<p>Lista 2050 produktów złotego standardu zawierająca dane produktu, składniki, wartości odżywcze,</p> <p>ETAP 2</p>
10.	Zdjęcia produktów złotego standardu	2.2.2	<p>Katalog ze zdjęciami produktowymi dla złotego standardu (2050 produktów, 4600 zdjęć) do pobrania, pliki łącznie po spakowaniu zajmują ok 16 GB danych.</p> <p>ETAP 2</p>
11.	Działający algorytm skanera	2.3	<p>Działający algorytm skanera rozpoznający na zdjęciach obiekty (tabelę wartości odżywczych, składniki, masy, kody kreskowe)</p>
12.	Narzędzie do prezentacji wyników ekstrakcji składników	2.4	<p>Do pola tekstowego należy wprowadzić tekst składu np. z zestawu [2.2.2] lub [1.3.2] Model zaprezentuje wszystkie oznaczone NER, oraz poszczególne etapy łączenia składników, oraz dodatkowo oznaczy witaminy, minerały, dodatki</p> <p>ETAP 2</p>

			Przykładowe składniki znajdują się w bazie [1.3.2] ETAP 4
17.	API do realizacji ekstrakcji składów.	4.2.	API pozwalające na ekstrakcję składów produktów z bazy WiseBase w formie plików JSON. Id produktu można pobierać z kolumny A plików [1.3.1] i wkleić do za „extractor/” Uwaga część produktów może nie mieć składu (np. jaja, mąka). ETAP 4
18.	Raport z ekstrakcji składów	4.3.1	Raport prezentujący wyniki dla ekstrakcji składów dla całej bazy, bazy referencyjnej (98% skuteczności) oraz dla złotego standardu (99%) ETAP 4
19.	Podsumowanie wyników raportu dla weryfikacji skanera w warunkach rzeczywistych	5.1.1	Podsumowanie raportu prezentującego wyniki ekstrakcji danych ze zdjęć etykiet w systemie WiseBase (49 tys. zdjęć). ETAP 5
20.	Podsumowanie wyników raportu dla smarttagów zweryfikowanych w warunkach rzeczywistych	5.2.1	Podsumowanie wyników smarttagów dla całej bazy WB, bazy produktów referencyjnych ETAP 5
21.	Raport smarttagów zweryfikowanych w warunkach rzeczywistych	5.2.2.	Plik z danymi dla smarttagów zweryfikowanych w warunkach rzeczywistych ETAP 5
22.	Działająca wyszukiwarka	5.3	ETAP 5
23.	Opis techniczny funkcjonowania wyszukiwarki	5.4.	Plik opisujący zasadę działania, możliwe kryteria oraz techniczny opis sposobu działania ETAP 5
24.	Opis techniczny funkcjonalności skanera opakowań	5.5.	Plik opisujący techniczne zasady funkcjonowania algorytmu skanera (ostateczny) ETAP 5

25.	Opis działania algorytmów ekstrakcji	5.6.	Plik opisujący techniczne aspekty funkcjonowania algorytmu ekstrakcji (ostatecznej) ETAP 5
26.	Opis techniczny ontologicznego dekoratora składów	5.7	Plik opisujący techniczne aspekty funkcjonowania ostatecznego dekoratora ETAP 5
27.	Opis techniczny smarttagera	5.8	Plik opisujący techniczne aspekty funkcjonowania ostatecznego smarttagera ETAP 5

OPIS UZYSKANYCH WYNIKÓW PRAC B+R

Prototypowa platforma WiseBase wzbogacona o wiedzę dietetyczną.

W wyniku projektu platforma WiseBase i znajdujące się na niej karty produktów żywnościowych została wzbogacona o znaczną ilość nowej wiedzy z obszaru nauk o żywności i żywieniu oraz dietetyki.

Proces dodawania wiedzy dietetycznej do produktów spożywczych jest złożonym i wieloetapowym ciągiem czynności przedstawionych poniżej.

Ekstrakcja składników ze składu produktu i zmiana na standardowe wartości

Zaawansowana ekstrakcja wykonana w projekcie pozwoliła na właściwe oznaczanie poszczególnych kompletnych nazw składników podanych przez producentów. Nazwy te mogą zawierać złożone modyfikatory właściwego surowca. Przykładowo: „odtłuszczona serwatka w proszku (z mleka)”, opisuje składnik:

- „serwatka”
- formę (w proszku),
- przetworzenie (odtłuszczenie)
- alergen (mleko).

Dzięki zrealizowanemu w projekcie podejściu ekstrakcja tekstu składów produktów pokrywa wszystkie składniki dla 97,92% składów (98,52% dla produktów bazy złoty standard) i redukuje uzyskiwanie informacji fałszywie dodatniej jakim jest obecność składnika „mleko” w przykładzie powyżej. System właściwie interpretuje: nazwy własne (np. łącińskie), nazwy składające się z 2 nazwanych encji (śledź bałtycki, ziemniak słodki), różnego rodzaju synonimy, nazwy o dwóch

wartościach semantycznych („bourbon” jest alkoholem, ale „wanilia bourbon” jest odmianą wanilii) oraz 3500 nazw minerałów, e-dodatków do żywności, witamin (nazwy własne i synonimy). Dzięki wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji w procesie rozpoznawania języka naturalnego (Natural Language Processing) system właściwie rozpozna i oznaczy obiekty, które nie były wcześniej obserwowane w dotychczasowych składach (np. cydrat lub graviola).

Ekstrakcja przebiega wg następującego schematu szerzej opisanego w dokumentacji.

1. Wstępnym wyczyszczeniu składu (poprawa ortografii), usunięcie nadmiarowych tekstów ze składu (czasami dodawanych przez producentów przed, po i w treści składu).
2. Oznaczeniu obiektów metodami NLP (Natural Language processing) w formie tagów ontologicznych

Rys. 9 Nazwane obiekty (NER) w składzie; witaminy (tiamina) funkcje (barwnik) oraz dodatki (e100) oznaczane są metodą regułową (słownikową).

3. Oznaczenie obiektów skodyfikowanych (witaminy, dodatki, funkcje, minerały) systemem wykrywania regułowego: 2700 reguł
4. Złożony proces połączeń obiektów oznaczonych tagami, których celem jest właściwe połączenie słów w składnik zapisany przez producenta w obiekcie składnik (INGREDIENT)
5. Proces dekoracji składników przez ontologię polegający na określeniu:
 - a. Pochodzenia
 - b. Alergenów
 - c. Informacji o grupach produktowych, do których należy surowiec np. nabiał, sery, wysoka zawartość antyoksydantów lub ryby morskie
 - d. Dodatkowej obsługi modyfikatorów mówiących o zawartości glutenu oraz laktozy (obsługująca przykładowo jogurt (nie zawiera laktozy), obsługi nazw systematycznych i oznaczeń alergenów.

Rys. 10 Schemat ekstrakcji oraz dekoracji surowca zapisanego przez producenta

Proces ekstrakcji pozwala zatem na:

1. Maksymalne pokrycie wejściowego tekstu składu ostateczną listą składników (ingredients) – dla całej bazy składników (składającej się z 1,2 mln słów) uzyskujemy średnie pokrycie w wysokości 98,42%, a dla bazy złotego standardu 99,5%.
2. Ujęcie w składniku wszystkich modyfikatorów w szczególności dotyczących informacji o alergenach np. „przyprawy (zawierają seler)”, „jogurt (bezlaktozowy)” oraz nazw systematycznych (w przypadku powyżej „clupea harengus”)
3. Unikanie ekstrakcji informacji fałszywie pozytywnej np. fraza „jogurt (nie zawiera laktozy)” nie daje informacji o tym, że produkt zawiera laktozę, ale, że składnik jogurt **nie zawiera laktozy** zgodnej ze znaczeniem semantycznym frazy.

Dodawanie nowej wiedzy dietetycznej do produktu spożywczego

W projekcie dekoracja całych produktów realizowana jest 3 metodami:

1. **Tagi produktowe** (*product tags*) – opisują fakt, że produkt (suma składników) zawiera istotne z punktu widzenia rynku lub diety fakty takie jak obecność glutenu, laktozy, glutamianu sodu, słodzików, mięs (z podziałem na rodzaje), nabiału etc. Łącznie nadano 120 takich „product tagów”,
2. **Tagi żywieniowe** (*feature tags*) – mówią o zawartości składników produktów w znaczeniu żywieniowym (produkt może być źródłem wapnia, lub jest słodzony naturalnie etc.), realizowane były w oparciu o ekstrakcję składników i tabeli wartości odżywczych oraz wiedzę dziedzinową (dietetyczną),
3. **Smarttagi** (*smart tags*) – smarttagi realizowane były w przebiegu badań metodą deterministyczną i pełną funkcję rekomendacyjną dla dopasowania produktu do wybranego kontekstu, którym może być dieta, funkcja (nawodnienie) lub choroba. Smarttagi obliczane są metodą punktową w oparciu o dane z tabeli wartości odżywczych oraz składniki, które są wskazane lub niezalecane dla kontekstu. Model obliczania punktów realizowany jest o zapis w ontologii (klasa smarttagi) osobno dla każdego ze stworzonych 100 kontekstów, w podziale na 4 grupy produktów (tłuszcze, napoje, sery, standardowe). Same smarttagi ze względu na ograniczenia prawne (brak możliwości rekomendacji tego typu bez uprzedniego prowadzenia badań populacyjnych) wyrażone są w skali A-E, gdzie produkt najlepiej dopasowany do

kontekstu to A, a najgorzej to E. Technologicznie smarttagi realizowane są w oparciu o dedykowane API pobierające dane o produkcie z bazy WiseBase, dokonujące ekstrakcji składników w oparciu o ontologię. Powyższe definicje są bardzo złożone ze względu na fakt uwzględniania jednocześnie 4 grup produktowych składników zalecanych i niezalecanych oraz wartości odżywczych (rys.11).

Rys. 11 Fragment definicji kontekstu "cukrzyca" w ontologii

Wzbogacone dane o produktach spożywczych.

W rezultacie projektu baza WiseBase, na którą składa się obecnie ~ 43 tys. produktów spożywczych, których składy obejmują 1,2 mln słów i 9,6 mln znaków stanowiące do tej pory strumień tekstu została wzbogacona o następującą dodatkową wiedzę:

- Składniki dla 45 tys. produktów w formie listy nazw kanonicznych. Przykładowo składnik mleko znajduje się w 17 443 składach i został zapisany w 435 formach leksykalnych (np. mleko, mleko odtłuszczone w proszku, mleko w proszku odtłuszczone, które zostały przekształcone na 215 formy kanoniczne (np. mleko; mleko, w proszku; mleko w proszku odtłuszczone). Dodano 9604 unikalnych nazw kanonicznych do produktów (których łączna liczba wynosi 334 tys. dla całej bazy; dodatkowo pochodzenia, informacje o alergenach łącznie 880 tys. razy
- Dla 42 tys. produktów dodano 79 tagów produktowych (w pięciostopniowej skali; 25 tagów związanych z oświadczeniami oraz 69 product tagów oświadczeń oraz 100 smartatgów (w 5 stopniowej skali) łącznie stanowiące ok. 3,6 mln nowych zapisów w bazie.

Pozycja	Kategoria	Liczba unikalnych	Liczba wartości
Składniki	Składniki	9 604	333 997
Pochodzenie produktu	Składniki	30	290 128
Alergeny	Składniki	14	75 953
Dodatki	Składniki	472	80 142
Funkcje	Składniki	27	56 815
Feature tagi	Składniki	75	1 021 417
Kategorie w części składu (składnik, dodatek etc.)	Składniki	8	43 513
Oświadczenia	Tagi	25	1 011 648
Product Tagi	Tagi	69	334 220
Smarttagi	Tagi	435	3 271 650
Razem	Tagi	10 759	5 507 835

łącznie dodano zatem **10,8 tys. nowych faktów oraz 5,5 mln** nowych informacji o produktach spożywczych.

Dane zostały zapisane w formie prototypowej bazy wiedzy o produktach spożywczych zintegrowanej poprzez odpowiednie API z bazą WiseBase. Obecnie baza ta jest dostępna w formie dedykowanych interfejsów dla administratorów WiseBase i może być w przyszłości udostępniana w formie API lub interfejsów dla zainteresowanych stron (głównie sieci handlowych lub aplikacji).

Kluczowym narzędziem w ww. bazie jest silnik wyszukiwania. Silnik wyszukiwania pozwala na wyszukiwanie zapisanych wcześniej faktów o zgromadzonych produktach spożywczych tj.

- Składników zapisanych w formie kanonicznej
- Alergenów dla składników
- Pochodzenia składników
- Grup produktowych
- Zapisanych tagów produktowych to jest tagów żywieniowych, tagów produktowych oraz smarttagów
- Atrybutów specyficznych dla kategorii.

Silnik wyszukiwania opiera się na zindeksowanych faktach o żywności oraz złożonym narzędziu kreowania warunków, które są możliwe do połączenia operatorami AND lub OR. Umożliwia to użytkownikom znalezienie produktów spełniających nawet bardzo złożone kryteria, przykładowo: produkt z kategorii dań gotowych, wegetariański zawierający alergen mleko i nie zawierający aromatów.

Powyższe rozwiązanie realizuje następujące kamienie milowe projektu:

- Skatalogowana baza produktów żywnościowych

- Ontologia opisująca rekomendacje dietetyczne oraz ich związki ze składnikami
- Nowy silnik wyszukiwania

Skaner zdjęć produktów spożywczych

Celem skanera produktów spożywczych jest pobranie danych ze zdjęć opakowań produktów i zapisanie ich w sposób ustrukturalizowany, możliwy do wykorzystania w systemach informatycznych. Uzasadnieniem biznesowym dla realizacji skanera jest fakt, że zdjęcia produktów pozostają najbardziej wiarygodnym, a często jedynym źródłem informacji o produkcie, a dodatkowo jest podstawowym źródłem danych dla studio foto realizujących zdjęcia produktowe.

Jednocześnie materiał wejściowy jakim są zdjęcia produktowe zapisane w systemie WB lub wykonane w studio (w tym zdjęcia złotego standardu) stawia przed ich obróbką znaczące wyzwania:

1. Opakowania produktów są jednym z narzędzi marketingu stąd zawierają znaczącą ilość informacji nadmiarowej z punktu widzenia opisu składu, skomplikowane elementy graficzne i tła.
2. Producenci stosują nietypowe, trudne do skanowania czcionki (wąskie) i małe odstępy między literami (karning) oraz słowami.

Rys. 12 Przykład fragmentu opakowania z tłem o niskim oraz zmiennym kontraście.

3. Na rynku europejskim wyzwaniem jest wielojęzyczność opakowań, które zawierają kilka, a w ekstremalnych przypadkach nawet 12 opisów w różnych językach (roślinne substytuty produktów mleczny marki Alpro firmy Danon).
4. Same opakowania cechują się efektem beczki dla opakowań okrągłych) lub zagięciami na workach, foliach i saszetkach utrudniających właściwe odczytanie.

Rys. 13 pogieęte opakowania (worki) i efekt beczki

Informacja o wartości odżywczej / Valori nutritive medii / Výživné údaje		W / Per / Na 100 g
Wartość energetyczna / Valoare energetică / Energia		1896 kJ / 450 kcal
Tłuszcz / Grăsime / Tuky		12 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / din care acizi grași saturați / z toho nasýtené mastné kyseliny		9,6 g
Węglowodany / Glucide / Sacharidy		81 g
w tym cukry / din care zaharuri / z toho cukry		3,0 g
Błonnik / Fibre / Vlákna		3,0 g
Białko / Proteine / Bielkoviny		3,0 g
Sól / Sare / Soľ		0,20 g

Informacja o wartości odżywczej / Valori nutritive medii / Výživné údaje		W / Per / Na 100 ml
Wartość energetyczna / Valoare energetică / Energia		196 kJ / 46 kcal
Tłuszcz / Grăsime / Tuky		<0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone / din care acizi grași saturați / z toho nasýtené mastné kyseliny		<0,1 g
Węglowodany / Glucide / Sacharidy		11 g
w tym cukry / din care zaharuri / z toho cukry		<0,5 g
Błonnik / fibre alimentare / vlákna		<0,5 g
Białko / proteine / bielkoviny		0,7 g
Sól / sare / soľ		0,1 g

Ostatecznie jedynie bardzo małe fragmenty opakowań, z punktu widzenia ich powierzchni stanowią źródło danych do ich skanowania i głównym wyzwaniem jest ich właściwe oznaczenie przed pobraniem.

Rys. 14 Elementy do pobrania z serii zdjęć (oznaczone żółtą ramką).

W skanerze opakowań stosujemy komercyjne API do skanowania Google Cloud Vision, jako zapewniające wysoką jakość skanowania w różnych językach, odporną na orientację tekstu na zdjęciu i dających znaczącą liczbę narzędzi analitycznych pozwalających na właściwe skanowanie. Rozwiązanie to wykazało swoją wyższość nad rozwiązaniami open source (tesseract, eest) oraz konkurencyjnymi rozwiązaniami komercyjnymi (Microsoft, Amazon).

Proces skanowania przebiega następująco:

1. Na zdjęciach oznaczane jest wytrenowanym modelem obiekty takie jak:
 - a. Tabela wartości odżywczych
 - b. Waga netto
 - c. Kod kreskowy
2. Zdjęcia produktowe (wiele zdjęć 1 produktu) przesyłane są do Google Cloud Vision).
3. Z tekstu OCR wybrany jest metodą regułową tekst składu (około 400 fraz służących do rozpoznawania początku i końca składu). Metoda ta okazała się lepsza niż oznaczenie tekstu sztuczną inteligencją, ponieważ interesujący nas polski tekst składu jest często częścią dużych bloków tekstów.

Rys. 16 oznaczone obiekty na wykrytej AI tabeli wartości odżywczych

Jeśli spożyjesz porcję: 1 łyżkę ketchupu (15 g)

Wartość odżywcza	W 100 g	W porcji 15 g	% RWD w porcji
Wartość energetyczna	468 kJ 110 kcal	70 kJ 17 kcal	1 %
Tłuszcz	0,5 g	<0,5 g	<1 %
w tym kwasy tłuszczowe nasycone	<0,1 g	<0,1 g	<1 %
Węglowodany	23 g	3,5 g	1 %
w tym cukry	23 g	3,5 g	4 %
Błonnik	1,0 g	<0,5 g	-
Białko	1,9 g	<0,5 g	<1 %
Sól	2,4 g	0,36 g	6 %

Dla składów procesowanie tekstów dotyczy głównie upewnienia się, czy w tekście nie zawierają się dodatkowe elementy przypisane przez algorytm OCR do jednej linii (co w specyfice opakowań zdarza się stosunkowo często (w około 20% przypadków)). Wykorzystywany jest tutaj algorytm gęstościowy DBSCAN, który powoduje, że tak połączone słowa są usuwane ze składu.

Jakość tekstów

Jednym z problemów, które pojawiły się w przypadku ekstrakcji tekstów jest relatywnie duża liczba błędów (~8%) pochodzących bezpośrednio z OCR dotycząca zamiany znaków (np. ą na q; g na 9), nieskanowanie fragmentów tekstu czy znaków przystankowych. Powyższe wynika z natury zdjęć produktowych (małe czcionki, mało kontrastowe tła, zagięcia i uszkodzenia na zdjęciu). Błędy te można poprawiać w następujący sposób:

- Błędy w tabeli wartości odżywczej dotyczące liczb o ile są powtarzalne mogą być korygowane matematycznie. Pierwotne dane pobrane z tabel są właściwe na poziomie 82% wartości. Po korekcie najczęstszych błędów wartość ta sięga 93%. Ww. korekty na razie wykonane są poza rozwiązaniem.
- Błędy w tekstach składów dotyczą 12% pobranych składów i mogą być korygowane regułami dla najczęstszych błędów np. „mqka” -> „mąka” lub ew. poszukując najbliższej wartości dla krzywej Lebensteina. Wymaga to jednak przeprosowania min. 10 tys. składów, aby uzyskać powtarzalne wzorce ww. błędów i wybrać właściwe rozwiązanie (w projekcie zrealizowano skanowanie ~ 3000 składów z dokładną kontrolą ludzką).

Skaner został zweryfikowany w warunkach rzeczywistych poprzez przetworzenie przez niego wszystkich zdjęć w systemie WB dla żywności (zdjęcia posiadające oznaczenie LABEL – 49 tys., co dało wyniki w wysokości 64,43% (niemal 2-krotnie wyższe niż zakładane we wniosku: 35%), szczegółowy opis weryfikacji znajduje się w dokumencie [5.1.1].

Rozpoznawany obiekt	Liczba produktów	Rozpoznane obiekty	Udział poprawnych
Detekcja wartości odżywczych	30786	21545	69,98%
Detekcja pola składu	31940	19966	62,51%
Detekcja GTIN	36845	22645	61,46%
Razem	99571	64156	64,43%

Jak wskazano we wniosku o dofinansowanie, zdjęcia etykiet w WB posiadają znacznie gorszą jakość niż zdjęcia studyjne. Często występuje sytuacja, w której zdjęcia nie zawierają wszystkich wymaganych elementów lub ich jakość jest niska. Dodatkowa część zdjęć stanowią projekty opakowań, które posiadają znaczną ilość elementów niestandardowych jak linie cięcia czy informacje produkcyjne.

Rys. 17 Przykład projektu graficznego użytego jako zdjęcie etykiety produktu spożywczego.

Ostatecznie w zakresie skanera zrealizowano wszystkie zakładane prace i uzyskano wyniki przekraczające o niemal 100% deklarowane we wniosku. W wyniku weryfikacji działania skanera określono, że może on być narzędziem wspierającym pracę operatorów przy pobieraniu informacji ze składu. Jednak wymaga to dodatkowych prac związanych z wykrywaniem błędów ortograficznych (wynikających ze skanowania) oraz ich możliwie efektywnym poprawieniu. Zagadnienie to jest

odrębnym problemem badawczym, inżynieryjnym oraz użytecznościowym do ewentualnego rozwiązania na etapie wdrożeniowym.

STOPIEŃ I SPOSÓB REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW PROJEKTU

Realizacja celu projektu jakim była poszerzona o informacje dietetyczne baza produktów spożywczych była możliwa dzięki skutecznej realizacji ekstrakcji składników produktów spożywczych. Składniki stanowią fundamentalną informację, która wykorzystywana jest w:

- Wzbogacaniu wiedzy o produktach spożywczych o składniki. W projekcie w wyniku przekształceń składniki zapisywane są w formie kanonicznej ustandaryzowanej.
- Sam składnik jest nośnikiem kolejnych istotnych informacji o produkcie: zawiera informację o pochodzeniu (która jest istotna przykładowo dla wegan i wegetarian), alergenach oraz informację o tym czy należy do poszukiwanych lub unikanych przez konsumentów składników. Znaczna liczba konsumentów unika produktów z fosforanami (najczęściej dodatki spożywcze) lub z olejem palmowym (z przyczyn zarówno zdrowotnych jak i etycznych).

Prace nad właściwą ekstrakcją były możliwe dzięki stworzeniu ontologii dziedzinowej oraz narzędzi ekstrakcji opartym na uczeniu maszynowe, które realizowane były w etapie 1, 2, oraz dodatkowo usprawniane w wyniku testów w warunkach rzeczywistych na etapach kolejnych 3,4,5.

Właściwie oznaczenie składników było również fundamentem do kolejnych narzędzi budujących informację o produkcie spożywczym. Nazwane, skategoryzowane składniki wykorzystywane są do tworzenie produkt tagów oraz smarttagów. Nadawanie tych tagów produktowych możliwe jest dzięki zbudowanej w etapie 1 i następnie rozwijanej ontologii dziedzinowej. Stworzono nowe klasy w ontologii umożliwiające właściwe oznaczenie ww. wymienionych w postaci klas [feature tags], [product tags], [smarttager] oraz wykonano odpowiedni kod dekorujący, przekształcający informację z ontologii w oznaczenie produktów.

Powyższe umożliwiło dodanie kolejnej warstwy informacji o produkcie w postaci ww. tagów:

- 87 tagów smart
- 25 tagów związanych z oświadczeniami
- 69 tagów typu product tag

Rys. 18 Przykład definicji feature tagu

Prace nad tymi oznaczeniami produktów początkowo (etap 3) opierały się na narzędziach wykorzystujących nieasystowaną sztuczną inteligencję. Jednak ich wykorzystanie było bardzo czasochłonne i nie dawało powtarzalnych wyników. Ostatecznie postanowiono wykonać te działania metodami deterministycznymi, co wiązało się z modyfikacją ontologii oraz stworzeniem nowego kodu aplikacji. Prace te były realizowane na etapie 3 oraz 5.

Ostatecznie uzyskaliśmy w wyniku ekstrakcji składów oraz nadawania tagów produktowych 5,5 mln informacji zapisanej w formie 10,8 tys. nowych faktów.

Pozycja	Liczba unikalnych	Liczba wartości
Składniki	10 230	1 901 965
Tagi	529	3 605 870
Razem	10 759	5 507 835

Różnica w wyniku osiągniętym w projekcie a deklarowanym we wniosku wynika z następujących faktów:

- 10 230 nowych składników jest wynikiem ekstrakcji i modyfikacji początkowych założeń projektu. Poprzednia liczba składników 13 tys. mogła być wyłącznie szacowana. Niemożliwe bowiem było jej realne obliczenie bez przeprowadzania procesu ekstrakcji.
- Różnica w informacji produktowej 5,5 mln faktów vs. 160 mln wynika
 - a. z metody szacowania liczby we wniosku. Założono, że informacją taką jest zarówno informacja o obecności przykładowo składnika lub tagu produktowego (pozytywna) o danej wartości jak i jego braku (negatywna). Gdyby uwzględnić informację zarówno pozytywną jak i negatywną należałoby przemnożyć liczbę wartości uzyskanych w projekcie przez liczbę produktów, a więc $10\,756 \cdot 42$ tys. co daje **451 mln wartości**. Należy dodatkowo zauważyć, że konstrukcja wyszukiwarki jest oparta na tym właśnie założeniu, ponieważ możliwe jest wyszukiwanie produktów zarówno zawierających jak i nie zawierających składnik, tag etc.

- b. Modyfikacji sposobu nadawania smarttagów w toku projektu (dodanie tagów produktowych, oświadczeń, modyfikacja na metodę deterministyczną)
3. Jednocześnie uznaliśmy, że podawania informacji wyłącznie pozytywnej (produkt zawiera) jest znacznie bardziej czytelne.

Uzyskana nowa wiedza o produkcie w formie informacji o składniach (w tym pochodzeniu, alergenach, feature tagach) oraz informacja o produktach w formie tagów produktów została odpowiednio zindeksowana i wykorzystana w wyszukiwarce produktów spożywczych, która jest jednym z produktów projektu.

Wyszukiwarka pozwala na złożone zadawanie zapytań do bazy produktowej (z wykorzystaniem wielu operatorów AND i OR) i uzyskiwanie listy produktów spełniających poszukiwane kryteria. Wyszukiwarka jest częścią prototypowej bazy produktów zawierających informacje o ekstrahowanych produktach).

Rys. 19 Widok ekranu filtrów składników wyszukiwarki

Składniki

Warunki WSZYSTKIE JEDEN Z

mleko

orzech

Warunki WSZYSTKIE JEDEN Z

aromat

Anuluj

Kikkoman sos sojowy 11

Skaner opakowań

Prace nad skanerem opakowań były realizowane na etapie 2, 4 i 5. W zakresie realizacji drugiego zasadniczego celu projektu jakim była automatyczna ekstrakcja danych z opakowań produktów prace rozpoczęły się nad opracowaniem właściwego narzędzia pobierania informacji (OCR). Ostatecznie zdecydowano się na narzędzie Google Cloud Vision, które zapewnia wysoką jakość skanowania nawet trudnych obiektów.

W etapie 2 przeprowadzono trening rozpoznawania obiektów na opakowaniach. Zastosowano kilka metod detekcji obiektów zarówno wytrenowaną siecią neuronową (obiekt tabela wartości odżywczych, GTIN, waga, w przyszłości ikony i grafiki) jak i metodą polegającą na ekstrakcji informacji bezpośrednio ze strumienia tekstu pobranego ze składów (oznaczenie składników produktów spożywczych oraz wartości odżywczych zapisanych strumieniem tekstu).

Na etapie 2 okazało się, że konieczne jest obsłużenie dodatkowego procesu wyboru obiektów z serii zdjęć. Zdjęcia wykonane w studio jak i zapisane w systemie WiseBase to najczęściej min. 2 ujęcia, na

Rys. 21 Widok fragmentu słownika domenowego w aplikacji Language Tools

Skaner początkowo tworzony był w oparciu o zdjęcia ze złotego standardu danych, które wykonane były w studiu fotograficznym WiseBase. Zdjęcia te dawały gwarancję odpowiedniej jakości, właściwych ujęć oraz zawierały znajdowane przez algorytmy obiekty.

Zastosowanie narzędzia skanera w warunkach rzeczywistych (etap 5) posiadają często znacznie gorszą jakość niż zdjęcia studyjne, ujęcia nie zapewniają obecności wszystkich elementów, występują zagięcia, podarcia i bliki, które utrudniają właściwe odczytania danych.

Rys. 22 Przykład zdjęcia niskiej jakości zapisanego w systemie WiseBase

Test w warunkach rzeczywistych na ww. zdjęciach udowodnił, że narzędzie to umożliwia skuteczną ekstrakcję obiektów dla większości zdjęć, uzyskując wyniki (64,43%) przewyższające zakładane we wniosku (35%) o niemal 100%.

Rozpoznawany obiekt	Liczba produktów	Rozpoznane obiekty	Udział poprawnych
Detekcja wartości odżywczych	30786	21545	69,98%
Detekcja pola składu	31940	19966	62,51%
Detekcja GTIN	36845	22645	61,46%
Razem	99571	64156	64,43%

Prace realizowane na etapie 5 i wcześniejszych udowodniły, że możliwe jest skuteczne, automatyczne pobieranie wybranych obiektów graficznych i tekstowych, ale dane wymagają automatycznego walidowania i oczyszczenia. Niemożliwe jest całkowite usunięcie błędów ortograficznych wynikających ze specyfiki zdjęć, które powoduje powstawanie drobnych błędów w pobranych znakach versus materiał zdjęciowy. Dlatego też skaner możliwy jest do zastosowania jedynie w formie asystowanej przez operatora, ponieważ pełne poprawienie błędów jest technicznie nieosiągalne (choć ich znaczna redukacja jest możliwa).

PRZYCZYNY NIEOSIĄGNIĘCIA WARTOŚCI DOCELOWYCH WSKAŹNIKÓW PRODUKTU

Opis przyczyn nieosiągnięcia docelowych wskaźników produktu: Nie osiągnięto 100% wartości docelowej wskaźnika produktu "Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)". Stopień osiągnięcia to 96,89%. Wartość ta wynika z poczynionych w ramach budżetu oszczędności i niewykorzystanego w pełni budżetu końcowego, w tym m.in. nie poniesienia kosztów promocji związanych z udziałem w konferencjach promujących projekt, gdyż z powodu pandemii Covid-19 większość z nich się nie odbyła. Po ostatecznych analizach Beneficjent stwierdził, iż wydatkowanie tych środków "na siłę" na jakiegokolwiek konferencje, które nie przyniosą pożądanego skutku byłby nieefektywne ekonomicznie. Stąd brak poniesienia wydatków w tej kategorii.

WYKAZ PROTOTYPÓW/INSTALACJI PILOTAŻOWYCH/DEMONSTRATORÓW WYTWORZONYCH W PROJEKCIE ORAZ SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA

Opis wykorzystania wytworzonego w projekcie prototypu/installacji pilotażowej/demonstratora w okresie trwałości projektu

1. Rozszerzona o informacje dietetyczne baza produktowa – dane uzyskane w wyniku projektu będą zaoferowane do wykorzystane przez partnerów WiseBase w następujących aplikacjach:
 - a. Serwisy eCommerce i aplikacje mobilne sieci handlowych jako poszerzona możliwość wyszukiwania, sortowania oraz prezentowania informacji o produktach spożywczych.
 - b. Wewnętrzne narzędzia przechowywania danych produktowych sieci handlowych klasy PIM (*ang. Product Information Management*)
 - c. Aplikacje dietetyczne pozwalające na dopasowanie produktów spożywczych do diety.
 - d. Wszelkie inne aplikacje i serwisy prezentujące informacje o produktach żywnościowych.
2. Wyszukiwarka produktów w oparciu o składniki, smarttagi oraz producttagi. Szczegółowa informacja o sposobie działania wyszukiwarki znajduje się w dokumencie [5.4]. Powyższa wyszukiwarka może być wykorzystywana przez pracowników WiseBase, pracowników sieci handlowych korzystających z interfejsu WiseBase. Technologia może być zaimplementowana jako część silnika wyszukiwania w serwisach sieci handlowych (co wymaga jednak znacznych prac implementacyjnych).
3. Działający ekstraktor składników. Ekstraktor dokonuje oczyszczenia tekstu składu (nadmiarowe teksty, przed, wewnątrz i po składzie, często umieszczone przez dostawców), poprawia znaczącą część błędów ortograficznych. Dokonuje ekstrakcji składników i łączy je w logiczne, kompletne zestawy słów odpowiadające intencji wprowadzającego, dodaje wiedzę ontologiczną do składników (dzielące je na kategorie jak składniki, dodatki, witaminy; przypisuje pochodzenie i alergeny) oraz dodaje wiedzę ontologiczną dla całości produktu, którą można wywnioskować z tekstu składu (producttagi). Jak wskazano w dokumentacji ekstrakcja składników cechuje się niemal 100% dokładnością i pokrywa 93% wszystkich słów zawartych w składach (jest ich 1,2 mln). Narzędzie ekstraktora można wykorzystać jako:
 - a. Zewnętrzne API do wykorzystania w systemach informatycznych sieci handlowych lub dostawców aplikacji informatycznych, gdzie po ekstrakcji system poda zestaw kluczy (kodów informacji) o produkcie, które można wykorzystać do wprowadzenia lub kontroli danych.
 - b. Narzędzie wykorzystywane w integracji ze skanerem opakowań – oczyszczony i sprawdzony ortograficznie skład może być wykorzystany do uzyskania informacji o produkcie, można wykorzystać do wprowadzenia informacji produktowej (zapisania odpowiednich atrybutów)
 - c. Narzędzie do weryfikacji danych produktowych – jak wykazano w dokumencie [1.3.1] ekstraktor jest doskonałym narzędziem prawidłowości wypełnienia atrybutów produktowych takich jak alergeny czy oświadczenia i ostrzeżenia żywieniowe.
 - d. Narzędzie do wprowadzania danych produktowych w systemie WiseBase (dla żywności). Po wprowadzeniu składników przez dostawcę rozwiązanie może zaproponować wypełnienie znacznej części atrybutów wymaganych dla produktów spożywczych (ok. 50%)

Rys. 23 Przykładowa ekstrakcja składu

MAKA PSZENNA, olej palmowy (6,6%), drożdże, sól (2,7%), dekstroza, rozmaryn (0,5%), emulgator: e100, mono- i diacetylowinowe estry mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych; siód JĘCZMIENNY, GLUTEN PSZENNY, przeciwutleniacze: ekstrakt z rozmarynu. Może zawierać śladowe ilości orzeszków ziemnych, sezamu i soli.

Extract

Product tags

- słodzone [RP] - (produkt zawiera [PT] → słodzone [RP])
- zboża [RP] - (produkt zawiera [PT] → zboża [RP])
- wegetariański [PT] - (produkt jest [PT] → wegetariański [PT])
- Inne roślinne (w tym kwiaty) [RP] - (produkt zawiera [PT] → Inne roślinne (w tym kwiaty) [RP])
- zioła i przyprawy [RP] - (produkt zawiera [PT] → zioła i przyprawy [RP])
- grzyby [RP] - (produkt zawiera [PT] → grzyby [RP])
- gluten [PT] - (produkt zawiera [PT] → gluten [PT])
- olej (tłuszcz) palmowy [PT] - (produkt zawiera [PT] → olej (tłuszcz) palmowy [PT])
- sól [PT] - (produkt zawiera [PT] → sól [PT])

Ingredients

- mąka pszenna (pszenica (material), mąka (form)) - **ALLERGEN** CEREAL_OR_CEREAL_PRODUCT **GLUTEN**
PLANT_ORIGIN **CONTAINS GLUTEN** - **FORM:** mąka **MATERIAL:** pszenica **COMPLEX:** mąka pszenna
- olej palmowy (palma (material), tłuszcz (form)) - **MATERIAL:** tłuszcz palmowy **COMPLEX:** olej palmowy
- drożdże (drożdże (material), (saccharomyces cerevisiae var. bayanus) (systematicName)) - **OTHER_ORIGIN** - **MATERIAL:** drożdże
COMPLEX: drożdże
- sól (sól (material), (chlorek sodu) (systematicName)) - **OTHER_ORIGIN** - **MATERIAL:** sól **COMPLEX:** sól
- dekstroza (dekstroza (material)) - **PLANT_ORIGIN** - **MATERIAL:** dekstroza **COMPLEX:** dekstroza
- rozmaryn (rozmaryn (material)) - **HERB_OR_SPICE** **PLANT_ORIGIN** - **MATERIAL:** rozmaryn **COMPLEX:** rozmaryn
- siód jęczmienny (siód (material), jęczmienny (type)) - **ALLERGEN** **GLUTEN** **CONTAINS GLUTEN** -
MATERIAL: siód jęczmienny **COMPLEX:** siód jęczmienny
- gluten pszeniny (gluten (material), pszenica (material)) - **ALLERGEN** CEREAL_OR_CEREAL_PRODUCT **GLUTEN**
OTHER_PLANT_ORIGIN **PLANT_ORIGIN** **CONTAINS GLUTEN** - **MATERIAL:** pszenica **MATERIAL:** gluten
COMPLEX: gluten pszeniny
- ekstrakt z rozmarynu (rozmaryn (material), ekstrakt) - **HERB_OR_SPICE** **PLANT_ORIGIN** - **MATERIAL:** rozmaryn
TYPE_S: ekstrakt **COMPLEX:** ekstrakt z rozmarynu

4. Działający skaner opakowań - skaner oznacza poprawnie założone elementy opakowania tj. kod kreskowy (GTIN), składniki, wartości odżywcze wagi, nawet dla zdjęć o niestandardowej (niestudycznej jakości) jakim cechuje się znaczna część produktów. Dla produktów w bazie WB, dla których zweryfikowano skaner w warunkach rzeczywistych (łącznie skanując 49 tys. zdjęć często bardzo niskiej jakości) uzyskano wynik odwzorowujący 64% zakładanych elementów. Poniżej znajduje się przykład zdjęcia niestudynego (rys. 24), z którego pobrano satysfakcjonującą liczbę danych. Skaner w połączeniu z ekstraktorem będzie zaoferowane klientom (studiom fotograficznym, firmom informatycznym pracującym z sieciami handlowymi) w formie API dokonującego automatycznego skanowania dostarczonych serii zdjęć.

Rys. 24 Przykładowy odczyt informacji zawartej na etykiecie za pomocą skan

<< Lista Zestaw zdjęć - Chrzan

Skład: składniki: 65 % korzeń chrzanu tarty, woda, ocet spirytusowy olej rzepakowy, cukier, sól, mleko w proszku odtłuszczone, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), słodka serwatka w proszku (z mleka), substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), białka mleka, przeciwutleniacz (pirosiarczyn sodu swe riven pepparrot. [1158, 1715, 543, 802]

Wartości odżywcze - detekcja obiektu (90.6250%) [2550, 535, 3180, 906]

Składnik	Wartość
sól (g)	0.94
cukry (g)	92.0
białka (g)	3.0
Węglowodany (g)	11.0
Wartość energetyczna (kJ)	1614.0
kwasy tłuszczowe nasycone (g)	0.5

Wartości odżywcze - detekcja tekstu

Składnik	Wartość
sól (g)	0.0
cukry (g)	7.0
białka (g)	7.0
Węglowodany (g)	7.0

Kody GTIN

Kod	Miejsce
5903188000181	[2778, 956, 3175, 1149]

